

ПРИМЕНЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ 660 В В НИЗКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Стр.преп. Рахимов А.В., студент Абдулазизов И.А.

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама

Каримова, Ташкент, Узбекистан

doi.org/10.5281/zenodo.11242957

Аннотация. Очик конлар паст кучланишли электр тармоқларида 660 В кучланишининг қўлланиши самарали натижалар бериши мумкин. Мақолада очик конларнинг паст кучланишли электр тармоқлари учун 660 В кучланишни қўллашининг таҳлили ва аҳамияти келтирилган. Очик кон корхоналарида қўлланиладиган СБР – 125 бурғулаш станогининг электр таъминотида 660 В кучланишни қўллаш натижалари тегишли ҳисоблар билан кўрсатилган.

Калит сўзлар: очик кон корхоналарида электр таъминоти тизими, уч фазаги ўзгарувчан ток тармоқлари, кучланиш қўлланишининг таҳлили ва аҳамияти, СБР – 125 бурғулаш машинасининг электр таъминоти.

Аннотация. Применение напряжения 660 В в низковольтных электрических сетях карьеров может дать эффективные результаты. В статье приведен анализ и значение применения напряжения 660 В для низковольтных электрических сетей открытых предприятий. Соответствующими расчетами показаны результаты применения напряжения 660 В для электроснабжения бурового станка СБР – 125, применяемой на открытых горных предприятиях.

Ключевые слова: система электроснабжения на открытых горных предприятиях, сети трехфазного переменного тока, анализ и значение применения напряжения, электроснабжение буровой машины СБР – 125.

Abstract. The application of 660 V voltage in low-voltage power networks at mining enterprises and underground mines may give effective results. 660 V voltage application for low-voltage networks of three-phase alternating current in the power supply systems of open underground mining enterprises are analyzed and assessed in this article. The results of 660 V application for СБР – 125 drilling machine power supply used at the mining enterprises are shown by means of appropriate calculations.

Keywords: power supply systems at open mining enterprises and underground mines, grids of three-phase alternating current, analysis and significance of voltage application, СБР – 125 drilling machine power supply.

Выбор величины напряжения для системы электроснабжения открытых горных предприятий имеет важное значение. Многие показатели электрических сетей, оборудования подстанций и сетей и исходящие от этого расходуемые денежные средства зависят от величины напряжения. Следовательно, при выборе величины напряжения экономическая эффективность должна быть основным критерием.

В низковольтных сетях карьеров в соответствии с существующими условиями понизительные трансформаторы располагаются в определенном расстоянии от потребителей. Расстояния между понизительными подстанциями и буровыми станками могут быть до 200 м. Потеря напряжения на кабелях такой длины оказывает большое влияние на качество напряжения потребителей. На низковольтных сетях горных предприятиях применяется напряжение 380 В и 660 В.

На низковольтных сетях угольных шахт полностью применяется 660 В.

Напряжение 660 В не применяется в низковольтных сетях карьеров. Напряжение 660 В имеет некоторые преимущества чем 380 В:

- в сетях с напряжением 660 В качество напряжения намного выше;
- статорные токи электродвигателей при 660 В в $\sqrt{3}$ раза меньше;
- проводимость электрических сетей 660 В в $\sqrt{3}$ раза выше, потеря электроэнергии в 2 - 2,5 раза меньше, на 5 – 10 % становится дешевле стоимость электрических сетей.

С удлинением электрических сетей на 25–30 % зона действия подстанций буровых машин растет примерно в $\sqrt{3}$ раз. Растет мощности трансформаторов. Растет шаг передвижки трансформаторной подстанции, уменьшается число трансформаторов и электрических аппаратов в электрических сетях.

При напряжении 660 В стоимости электродвигателей, электрических аппаратов, трансформаторов не повышаются или могут повыситься до 5 %.

Кабели и двигатели рассчитаны на напряжение 380 В и 660 В. На выходе трансформатора можно получить напряжение 400 В или 660 В.

Так что для буровых станков применение 660 В будет целесообразным.

Результаты расчетов для буровых станков СБР – 125 с данными:

$$P_H = 248 \text{ кВт}; U_H = 380 \text{ В}; \text{КСП} = 0,7; \cos \varphi = 0,75.$$

Расчетной мощности $S_P = 231 \text{ кВА}$, соответствует трансформаторная подстанция ПСКТП – 250/6, показателями: $S_H = 250 \text{ кВА}$; $U_{1H} = 6 \text{ кВ}$;

$$U_{2H} = 690/400 \text{ В};$$

напряжение к. з. $U_K = 3,5\%$; потери при к. з. $P_K = 2600 \text{ Вт}$.

Расчетному току $I_P = 359 \text{ А}$ при 380 В, соответствуют два кабеля марки КПП 3x50+1x16 и расчетному току $I_P = 207 \text{ А}$ при 660 В, соответствует кабель марки КПП 3x70+1x25.

Допустимая потеря напряжения получается: при 380 В $\Delta U_{\text{доп}} = 39 \text{ В}$; при 660 В $\Delta U_{\text{доп}} = 63 \text{ В}$.

Суммарная потеря напряжения должна быть: при 380 В $\Delta U = 31,6 \leq 39 \text{ В}$; при 660 В $\Delta U = 36,78 \leq 63 \text{ В}$

Кабели подходят по току нагрузки и по потери напряжения. Сечение кабеля на 660 В значительно уменьшилось. Получается экономия цветного металла и

денежных средств. Вместе с этим при применении 660 В появляется возможность увеличения длины кабелей по потере напряжения. Следовательно, расширяется радиус действия и уменьшается количество передвижки подстанций, материальная экономия увеличивается. Это можно посмотреть в следующих примерах.

Исходя из значения допустимой потери напряжения определяется допустимая длина кабеля бурового станка СБР – 125.

При напряжении 380 В:

$$\Delta U_{\text{КАБ}} = \Delta U_{\text{ДОП}} - \Delta U_{\text{ТР}} = 39 - 11 = 28 \text{ В}; l = \frac{28}{103} = 271 \text{ м}$$

При этом получается $271 - 200 = 71$ м, следовательно можно удлинить кабель на 71 м

При напряжении 660 В:

$$\Delta U_{\text{КАБ}} = \Delta U_{\text{ДОП}} - \Delta U_{\text{ТР}} = 63 - 18,56 = 44,02 \text{ В}; l = 0,495 \text{ км} = 495 \text{ м}$$

При этом получается $495 - 200 = 295$ м, следовательно можно удлинить кабель на 295 м

Литература

1. Пучкова Л.Ш., Пивняк Г.Г. Электрификация горного производства. М. МГГУ, 2006 г.
2. Дзюбан В.С. и др. Справочник энергетика угольной шахты. – Донецк: Юго-Восток. 2001.
3. Чеботаев Н.И., Плащанский Л.В. Электрификация горного производства. -М.: МГГУ. 2006.
4. Чулков Н.Н. Электрификация карьеров, М. Недра 1986.
5. Мукосеев Ю.П. Электроснабжение промышленных предприятий. М. Энергия 1995